

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJAHNIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ СИНОНИМОВ, АНТОНИМОВ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Алиева Малика Шухратовна

Преподаватель русского языка
Президентская школа г. Самарканда, Узбекистан

Аннотация: Синонимы, антонимы и фразеологизмы являются важными элементами русского языка, поскольку они позволяют не только передавать оттенки значений и выражать эмоции, но и обогащать речь, делая её более точной и выразительной. Однако традиционные методы их изучения зачастую оказываются недостаточно эффективными, так как основаны на механическом запоминании и не всегда учитывают контекст, в котором используются данные лексические единицы. В данной статье рассматриваются современные подходы к обучению, включающие коммуникативные, когнитивные и интерактивные методы, а также использование цифровых технологий и мультимедийных ресурсов, которые помогают сделать процесс изучения русского языка более продуктивным и увлекательным.

Ключевые слова: интерактивные технологии, цифровые платформы, мультимедиа, дистанционное обучение, семантические карты, контекстный анализ, игровой подход, корпусный анализ.

Annotatsiya: Sinonimlar, antonimlar va frazeologizmlar rus tilining muhim elementlari hisoblanadi, chunki ular nafaqat ma'nolarni ifodalash va hissiyotlarni yetkazish, balki nutqni yanada aniq va ifodali qilish orqali boyitishga imkon beradi. Biroq, ularni o'rganishning an'anaviy usullari ko'pincha yetarlicha samarali emas, chunki ular mexanik yodlashga asoslangan bo'lib, har doim ham ushbu leksik birliklardan foydalanish kontekstini hisobga olmaydi. Ushbu maqolada kommunikativ, kognitiv va interaktiv usullarni o'z ichiga olgan zamonaviy ta'lim yondashuvlari, shuningdek, rus tilini o'rganish jarayonini samaraliroq va qiziqarliroq qilishga yordam beradigan raqamli texnologiyalar hamda multimedia resurslaridan foydalanish tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: interaktiv texnologiyalar, raqamli platformalar, multimedia, masofaviy ta'lim, semantik xaritalar, kontekstual tahlil, o'yinli yondashuv, korpus tahlili.

Abstract: Synonyms, antonyms, and phraseological units are important elements of the Russian language, as they not only allow conveying shades of meaning and expressing emotions but also enrich speech, making it more precise and expressive. However, traditional methods of studying them often prove to be insufficiently effective, as they are based on rote memorization and do not always take into account the context in which these lexical units are used. This article examines modern learning approaches, including communicative, cognitive, and interactive methods, as well as the use of digital technologies and multimedia resources that help make the process of learning Russian more productive and engaging.

Key words: interactive technologies, digital platforms, multimedia, distance learning, semantic maps, contextual analysis, game-based approach, corpus analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Русский язык отличается богатством синонимических рядов, разнообразием антонимических пар и обилием фразеологизмов, что делает его изучение достаточно сложным для иностранных студентов. Владение синонимами и их правильное употребление помогают избежать повторов и выбрать наиболее точное слово в зависимости от контекста, тогда как использование антонимов делает речь более выразительной и усиливает смысловые противопоставления ^[1]. Фразеологизмы, в свою очередь, способствуют формированию естественной, живой речи, приближенной к той, которой пользуются носители языка. Однако традиционные методы преподавания, основанные на заучивании отдельных слов без учёта контекста, не всегда приводят к желаемому результату.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы изучения синонимов, антонимов и фразеологизмов в рамках преподавания РКИ (русский как иностранный) активно исследуются как зарубежными, так и местными учёными. Работы В.В. Виноградова, посвящённые семантическому анализу синонимических рядов, подчёркивают важность глубокого понимания нюансов лексики для иностранных учащихся. А. Вежбицкая (Anna Wierzbicka) в рамках теории “естественного семантического метаязыка” предлагает методику объяснения фразеологизмов через базовые концепты, что упрощает их усвоение.

Дж. Лионс (John Lyons) в труде “Лексическая семантика” рассматривает антонимию как ключевой элемент системных языковых отношений, что особенно ценно при разработке упражнений для РКИ.

Среди российских исследователей Е.И. Пассов акцентирует роль коммуникативных методов, включая интерактивные и игровые подходы для работы с фразеологией, а Н.М. Шанский в работе “Фразеология современного русского языка” систематизирует фразеологические единицы, создавая основу для учебных материалов. Узбекские учёные, такие как О.Х. Ходжиева и М.М. Мирзаев, анализируют межъязыковую интерференцию при изучении русской лексики, предлагая сопоставительные методы преподавания. Современные подходы, включая CLIL (Content and Language Integrated Learning), интегрируют лексику в междисциплинарный контекст, повышая мотивацию, а цифровые инструменты (LingvoLeo, Quizlet) позволяют закреплять синонимы и антонимы через интерактивные задания.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы процесс освоения сложной лексики был более эффективным, необходимо применять современные методики, которые не только облегчают запоминание новых слов, но и учат их правильному использованию в реальных коммуникативных ситуациях ^[2].

Современные методы обучения. Коммуникативный метод направлен на формирование навыков практического использования языка, что особенно важно при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов. Одним из эффективных приемов является работа с диалогами, в которых студенты заменяют ключевые слова на синонимы или антонимы. Это позволяет осознать тонкие смысловые различия между словами и научиться выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от контекста ^[3].

Обсуждения и дебаты способствуют не только расширению словарного запаса, но и развитию способности аргументировать свою точку зрения, используя антонимические пары для усиления контраста между различными позициями. Кроме того, особое внимание уделяется работе с фразеологизмами, поскольку их значение зачастую не выводится из значений отдельных слов. В этом случае студенты анализируют устойчивые выражения, сравнивают их с аналогичными фразами в родном языке и учатся правильно использовать их в речи.

Когнитивный метод. Когнитивный метод основывается на осознанном подходе к изучению языка, что особенно важно при освоении сложной лексики ^[4]. Одним из ключевых инструментов этого метода являются семантические карты, которые помогают студентам визуализировать связи между словами и лучше понимать их значения.

Например, к слову “сильный” можно подобрать целый ряд синонимов – “мощный”, “крепкий”, “выносливый” – и показать, в каких контекстах они употребляются.

Контекстный анализ позволяет изучать примеры использования синонимов, антонимов и фразеологизмов в реальных текстах, что помогает студентам избежать ошибок в речи.

Игровые технологии. Игровой метод является одним из наиболее эффективных при изучении сложных лексических единиц, так как он позволяет студентам усваивать новые слова в непринуждённой форме. Одним из популярных упражнений является игра “Ассоциации”, в ходе которой учащиеся подбирают к заданным словам синонимы или антонимы, тем самым развивая навык быстрого подбора нужного слова в речи. Лингвистические квесты представляют собой поиск фразеологизмов в текстах с последующим их объяснением, что помогает студентам не только запомнить выражения, но и понять их употребление в реальной жизни. Особенно интересной является игра “Испорченный телефон” с фразеологизмами, когда студенты передают друг другу устойчивые выражения, при этом смысл фразы может частично измениться, что делает занятие увлекательным и позволяет запомнить фразеологизмы лучше ^[6].

Интерактивные технологии. Использование интерактивных технологий значительно ускоряет процесс обучения и делает его более интересным. Цифровые платформы (такие как Quizlet и Kahoot) позволяют студентам отрабатывать новые слова в игровой форме, выполняя тесты, создавая карточки и участвуя в викторинах. Корпусный анализ, основанный на использовании Национального корпуса русского языка, помогает студентам изучать реальные примеры употребления слов и выражений, избегая типичных ошибок ^[7].

Дистанционные технологии. Дистанционные технологии позволяют студентам изучать сложную лексику, даже если у них нет возможности присутствовать на занятиях очно. Онлайн-дискуссии помо-

гают студентам обсуждать различия между синонимами и антонимами, анализировать примеры употребления фразеологизмов и делиться своими наблюдениями. Чат-боты и виртуальные ассистенты представляют собой автоматизированные тренажёры, которые могут предлагать студентам упражнения по подбору синонимов, антонимов и анализу фразеологизмов, помогая закреплять материал в удобное время.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Студенты лучше различают значения слов и употребляют их более осознанно. Количество речевых ошибок сокращается благодаря интерактивным упражнениям. Использование цифровых технологий повышает мотивацию к изучению языка. Современные методы преподавания русского языка как иностранного демонстрируют высокую эффективность при изучении сложной лексики, включая синонимы, антонимы и фразеологизмы.

Благодаря коммуникативному подходу студенты приобретают навыки осмысленного использования синонимов и антонимов, а также учатся применять фразеологизмы в подходящих контекстах, что делает их речь более естественной и выразительной. Когнитивные методики, такие как семантические карты, контекстный анализ и этимология слов, помогают глубже понять взаимосвязи между лексическими единицами и лучше запомнить их значения ^[8]. Игровые технологии способствуют повышению интереса студентов к процессу обучения, снижению языкового барьера и созданию комфортной атмосферы на занятиях, что особенно важно при изучении иностранного языка.

Использование цифровых и интерактивных технологий, таких как образовательные платформы, корпусный анализ, мультимедийные ресурсы и автоматизированные тренажёры, открывает новые возможности для эффективного усвоения материала. Цифровые инструменты позволяют адаптировать процесс обучения под индивидуальные особенности студентов, предоставляя персонализированные упражнения и мгновенную обратную связь ^[9]. Кроме того, дистанционные технологии значительно расширяют доступ к образовательным ресурсам, позволяя студентам продолжать обучение в удобном формате, независимо от их местоположения.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрение современных методик требует решения ряда проблем. Различия в языковой подготовке студентов может затруднять единообразное восприятие материала, поэтому преподавателям необходимо адаптировать программы и подходы в зависимости от уровня знаний обучающихся. Ограниченность цифровых ресурсов, особенно в области работы с антонимами и фразеологизмами, требует дальнейшего развития специализированных учебных платформ. Индивидуальные когнитивные особенности студентов также накладывают ограничения на использование определенных методик, что делает необходимым сочетание различных подходов в образовательном процессе ^[10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, комплексный и гибкий подход к обучению, учитывающий современные технологии, интерактивные методики и индивидуальные особенности студентов, позволяет значительно повысить качество преподавания РКИ. В перспективе особое внимание следует уделить созданию адаптивных образовательных платформ, использующих элементы искусственного интеллекта для персонализации обучения. Такие системы смогут анализировать уровень знаний студентов, предлагать оптимальные упражнения, а также автоматически проверять и корректировать ошибки. Развитие новых методов преподавания РКИ будет способствовать не только более глубокому освоению языка, но и формированию у студентов уверенности в использовании сложной лексики в различных речевых ситуациях.

Список использованной литературы:

1. Азимов, Э. Г., Шукин, А. Н. (2019). Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). Москва: Издательство АСТ.
2. Бережнова, Е. В. (2021). Учебная среда как педагогический феномен. Москва: Педагогика.
3. Баранов, М. Т. (2014). Фразеология русского языка: теоретические и практические аспекты. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ.
4. Национальный корпус русского языка. – URL: www.ruscorpora.ru.
5. Gramota.ru – портал о русском языке. – URL: www.gramota.ru.
6. Quizlet – интерактивное обучение. – URL: www.quizlet.com.
7. Kahoot – образовательные викторины. – URL: www.kahoot.com.
8. Шукин, А. Н. (2018). Методика преподавания русского языка как иностранного. Москва: Флинта.
9. Соловова, Е. Н. (2011). Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций. Москва: Академия.
10. Воронцова, В. В. (2015). Цифровые технологии в обучении иностранным языкам. Санкт-Петербург: СПбГУ.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.